

DURADGORLIKDA YOG‘OCHDAN TAYYORLANADIGAN BUYUMLAR VA MAHSULOTLARGA HOMASHYO OLIHDA YOG‘OCH MATERIALLARINI QURITISH TEXNOLOGIYASI

Tursunov Farxod Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsenti

Annotatsiya: Maqolada Duradgorlik o`quv ustaxonalaridagi mashg`ulotlarda duradgorlikda yog`ochdan tayyorlanadigan buyumlar va mahsulotlarga homashyo olishda yog`och materiallarini quritish texnologiyasi to`g`risida so`z yuritilgan.

**Kalitso`zlar:** Yog`och, namlik, tabiiy, sun`iy, arra, to`pon, kamera,

Duradgorlik o`quv ustaxonalaridagi mashg`ulotlarda nam yog`ochlardan buyumlar yasash tavsiya etilmaydi. Shuning uchun ularni dastlab quritish lozim. Ammo ishlab chiqarishda foydalaniladigan yog`ochlar ma`lum darajada nam bo`ladi. Suv yog`och xujayralarining devorchalari orqali singib, ularning ichi va oralariga joylashadi. Xujayra devorchalariga shimilgani suv gigoskopiya suv, xujayralarning ichi va orasiga singan suv erkin tomchi deb ataladi.

Yog`ochning namligi laboratoriya sharoitida asosan ikki usulda uning nam va quritilgan xoldagi oralig`ini o`lchash yoki namlikni o`lchaydigan asbob-elektrom nam o`lchagich yordamida aniqlanadi.

Yog`och namligini tortish yo`li bilan aniqlash uchun taxta yoki gullarning uchidan 0,5 sm qismi kesib tashlanadi, qolgan qismidan 10-15 mm qalinlikda butoqsiz va biron nuqsonsiz namuna arralab olinadi. Uni tozalab texnik tarozida 20 mg aniqlik bilan tortiladi. So`ng quritish shkafida 100-105 s temperaturada quritiladi. Namuna birinchi marta olti soatdan so`ng tortib quritiladi, undan keyingi tortishlar har 2 soatda takrorlanadi. Quritish namunaning og`irligi o`zgarmay qolguncha davom etadi. Yog`ochning namligi undagi suv miqdorining mutloqo quruq yog`och oralig`iga yoki zichligiga nisbatan orqali aniqlanib, foizlarda ifodalanadigan kattalikdir.

Yog`och namligini aniqlashning ikkinchi usulidan foydalanib, yog`och namligi nam o`lchagich yordamida qisqa vaqt ichida aniqlanadi.

Asbobning ishlash prinsipi yog`ochning elektrom o`tkazuvchanligiga asoslanadi. Yog`ochning namligi qancha yuqori bo`lsa, u elektrom tokini shuncha yaxshi o`tkazadi. Mutloq quruq yog`och elektrom tokini o`tkazmaydi.

Yog`och quritilganda avval undagi erkin suv, keyin gigroskopik suv bug`lanadi.

Yog`ochlar ta`biy va suniy usullarda masalan ochiq xavoda, ildizda, yopiq xonalarda, maxsus jixozlangan kameralarda qizdirilgan xavo bilan quritiladi. Ochiq xavoda quritish usuli quritilishi lozim bo`lgan yog`och materialni ochiq xavoda to`g`ri saqlashdan iborat bo`lib, bunda yog`och xavo ta`sirida sekinasta quriydi.

Yog`ochni ta`biy va sun`iy usulda quritish quyidagi ketma ketlikka asoslangan.

Quritilayotgan yog`och atrofidan, oralaridan esgan issiq quruq yoki shamollatish vaqtida esgan qizdirilgan xavo yoki yog`och tarkibidagi namlikni olib ketadi. Xavo oqimi qancha kuchli bo`lsa, yog`och shuncha tez quriydi. Yog`ochlarni quritishda quritish rejimi katta ahamiyatga ega, temperaturani, namlik va havo oqimini boshqarish bilan yog`ochning yorilmasdan, tob tashlamasdan qurishini ko`rish mumkin.

Yog`och materiallarini ta`biy holda quritish va saqlash davlat standartlariga muvofiq bajariladi. Ta`biy quritishda yog`ochlar to`g`ri xolda saqlanadi. Bunda:

Yog`och saqlanadigan joy maydonining atrofi va usti nishab bo`lib, yog`in - sochin suvlari to`planmasligi kerak.

Yog`och materiallari tagida va atrofida poyraxa, arra tuponi, chirigan tarasha, yoki daraxt po`stlog`i va axlat bo`lmasligi kerak.

Yog`och saqlanadigan ombor yoki imoratlar maydonidan kamida 50 m uzoqlikda bo`lib, panjara yoki sim to`siq bilan o`ralgan bo`lishi lozim.

Yog`och materiallar maxsus poydevorga o`rnatilgan taglikka taxlanishi zarur. Ularning shu tarzda taxlangan tupi shtabel deb ataladi.

Shtabellar ostiga qo`yiladigan yog`och taglik antiseptik moddalar bilan bo`lishi kerak.

Tagliklar shtapellarning turi, o`lchamlariga qarab tayyorlanib, balandligi 50 sm dan kam bo`lmasligi kerak.

Bargli daraxtlar yog`ochlaridan tayyorlangan taxta materiallar shtapellarga 1,5 - 2 m, balandligi 8-11 m taxlanadi. Taxtalar orasiga past sifatli taxtalardan qistirma-qo`yib ketiladi.

Taxtalar orasiga ko`yiladigan pona shtabel osti to`sinining ustiga bir yo`nalishda tik joy lashtirilib boriladi.

Bargli kattalik daraxt yog`ochlaridan tayyorlangan taxtalar shtabelga 5-10 sm taxlanadi.

Shtabelning balandligi, tagligining kengligiga qarab, 6 m dan oshmasligi kerak. Taxtalarning yog`in - sochin, quyosh ta`siridan saqlash maqsadida shtabellarning usti past sortli taxtalar bilan nishab qilib yopiladi. Taxta ko`pincha sirtiga qaraganda ichidan tez yoriladi.

Shuning uchun ta`biy yo`l bilan quritishda yorilishning oldini olish maqsadida taxtalarning ko`ndalang qirqimiga oxak, loy, maxsus eritma chaplanadi yoki surtib qog`oz yoki mato yopishtiriladi. Shuningdek, taxtalarni taxlashda yuqori qavatdagi taxtalar pastki qavatdagilarga soya beradigan qilib taxlanadi. Ta`biy quritish materiallarining qalin -yupqaligiga, yog`och turiga, namligiga, temperaturasiga, yil fasllariga qarab 7 kundan 7b kungacha, ba`zan yil bo`yi davom etadi (29- rasm).

Yog`ochlarni ta`biy xolda quritish eng oddiy oson va arzon usulidir. O`quv ustaxonasida ishlatiladigan yog`och materiallari ham ko`pincha ta`biy usulda

quritiladi. Buning uchun quritiladigan yog`och materiallar maktab sharoitiga qarab bostirmalarda, ombor, chordoqlarda maxsus tagliklar ustiga qo`yib saqlanadi. Qish faslida yog`och materiallar tezroq qurish uchun ulardan keragi qirqib olinib, o`quv ustaxonalarida saqlanadi, ba`zan isitish tarmog`idagi batareyalar ustiga yoki pechkalar yoniga terib quyiladi. Yog`ochlarni suniy quritish kameralarda olib boriladi. Bu usulda quritiladigan material kamera terib taxlanadi va issiq xavo yuboriladi.

Kamerada quritish ta`biy quritishga qaraganda qator afzalliklarga ega.

Kamerada yog`och juda qisqa vaqt ichida quriydi va katta maydonlar bo`lishini talab etmaydi. Kamerada yog`ochni xoxlagan namlikkacha quritish mumkin. Kamerada temperaturaning yuqori bo`lishi tufayli chirituvchi zamburug`lar rivojlanmaydi.

Kamerada quritilishni aniq boshqarish mumkinligi sababli yorilish va tob tashlashning oldini olish mumkin. Temperaturaning yuqori bo`lishi natijasida nina bargli yog`ochning smolasi qotib qolib, u keyinchalik buyum sirtiga chiqmaydi. Ko`p yoqilg`i va kamera quritishning kamchiligi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.A.Muslimov, SH.S.Sharipov, M.Qodirov. Texnik ijodkorlik va dizayn – T: —TDPU|| 2010
2. A.S.Iskandarov Materiallarni kesib ishlash,kesuvchi asboblari va stanoklar. –T: —Fan va texnologiyal|| 2004
3. R.S.Shermuxammedov,S.S.Yaxyaev,A.E.Parmonov Chilangarlikdan amaliy ishlar.T: —Iqtisod moliyal|| 2007
4. Q.M.Abdugodirov Kasb ta`lim praktikumi- T:, —Sharq|| 2012
5. Garfield Simon. Just my type: a book about fonts. – London, 2010, 352 pp.
6. Paul Hughes, Ghislaine van Drunen. Dynamik identities. How to create a living brand. – Amsterdam, 2012, 48 p.